

SHAXS DESTRUKTSIYASINI DIAGNOSTIKA QILISHDA PSIXOLOGIK METODIKALARNI QO'LLASH

Qulmamatova Fazilat Qarshiyevna
Denov Tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada shaxsning destruksiya moyilligi, destruktiv xulq-atvorning hosil bo'lish omillari tadqiqotlar asosida tahlil qilingan. Shu bilan bir qatorda shaxsdagi agressivlik, jahldorlik holatlari tadqiqot doirasida o'rganilgan ilmiy ish xulosalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, destruksiya, destruktiv xulq-atvor, zo'ravonlik, tajavuzkorlik.

Annotation: The article analyzes the factors that contribute to the formation of destructive behavior and the tendency of a person to destruction based on research. The article also presents the conclusions of scientific work that studied the state of aggression and anger in a person within the framework of the research.

Keywords: Psychology, destruction, destructive behavior, violence, aggression.

Аннотация: В статье анализируется склонность личности к разрушению и факторы, способствующие формированию деструктивного поведения на основе исследований. В то же время в статье представлены выводы научного исследования, изучавшего состояние агрессии и гнева у человека. в рамках исследования.

Ключевые слова: Психология, структурное, деструктивное поведение, насилие, агрессия.

Psixologiyada shaxsning destruksiya moyilligi, destruktiv xulq-atvori xususiyatlari turli metodikalar asosida o'rganiladi. Destruktiv xulq-atvor deyilganda asosan destruktiv xarakter nazarda tutiladi. Destruktiv xarakter — destruktiv va g'g'ayriijtimoiy xarakterga ega bo'lgan xatti-harakatlar va shaxsiy xususiyatlar majmuasi.

Destruktiv xarakter shaxsning xulq-atvorning destruktiv namunalarini uning "men" xususiyatlari sifatida o'zlashtirishi natijasida shakllanadi. Uning asosiy mulki

— ijtimoiy moslashuv. Bunday xarakterga ega boʻlgan odam harakat qilmaydi va shunga koʻra, hech qanday ijtimoiy aloqalarni oʻrnatishga qodir emas, aloqa va aloqalarning har qanday adekvat shakllarini rad etadi.

Destruktiv tabiat tajovuzkorlik tushunchasi bilan chambarchas bogʻliq. Shunday qilib, tajovuzkorlik har bir tirik odamning tugʻma xususiyati sifatida qaralishi kerak, bu shaxsga kuch va faol harakatlarni safarbar qilishda yordam beradi. Agressiya ikki xil boʻlishi mumkin:

- har qanday shaxsning tabiiy himoya mexanizmi boʻlgan destruktiv boʻlmagan tajovuz;
- zoʻravonlik, gʻazab, qasos, rad etish, yovuzlik koʻrinishidagi dushmanlik destruktivligi [1].

Destruktiv xarakter quyidagi tipik xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

1. Hamma narsaga nisbatan salbiy munosabat, tanqidiylik darajasining oshishi, boshqalardan va ularning xatti-harakatlaridan doimiy norozilik.
2. Sababsiz tajovuzkorlik (jahl), asabiylashish. Oʻz-oʻzini tajovuz qilish va oʻz-oʻzini flagellyatsiya qilish imkoniyati.
3. Zoʻravonlikning turli koʻrinishlarida (shu jumladan psixologik) foydalanish.
4. Boshqalarni kamsitish va atrofdagilarni oʻziga boʻysundirish istagi. shaxsning xulq-atvori sheriklik va teng huquqli munosabatlarga emas, balki oʻz manfaatiga erishishga qaratilgan.

Oʻzining oʻziga xosligiga ishonch, narsisizm. Yordam yoki sharhlarni haddan tashqari rad etish.

2. Xulq-atvor maqsadlariga erishish baxt yoki toʻliq qoniqish keltirmaydi, balki halokatga boʻlgan katta istakni keltirib chiqaradi.
3. Empatiyaning pastligi yoki umuman yoʻqligi.
4. Toʻxtovsiz oʻz-oʻzini kemirish, oʻz-oʻzini ayblash (xulq-atvorning avto-destruktiv shakllariga xosdir).

Shu bilan birga, xarakterning destruktivligining namoyon boʻlishi quyidagi ijtimoiy-psixologik omillarga bogʻliq boʻlishi mumkin:

- oʻziga past baho berish;

- intellektning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- kommunikativ qobiliyatlarning past darajada rivojlanishi;
- asab tizimining turli xil fiziologik holatlar (shikastlanish, kasallik) natijasida kuchaygan qo‘zg‘aluvchanlik holatida qolishi.

Xarakterning halokatliligi quyidagi xatti-harakatlar turlarida amalga oshirilishi mumkin:

1. Tashqi destruktiv (antisotsial): boshqalarga va ijtimoiy tuzumga tahdid soladi, jamiyatda qabul qilingan axloqiy me‘yorlarni yoki qonun normalarini buzadi, shu jumladan ularga rioya qilmaslik: giyohvandlik, ichkilikbozlik, o‘zgarar mulkiga zarar etkazish, fohishalik.[2]

2. Bilvosita destruktiv (asotsial) — jamiyatning boshqa a‘zolariga qaratilgan va shaxslararo aloqalarni va ular bilan bog‘liq munosabatlarni yo‘q qilishga intiladi (konflikt aloqa, zo‘ravonlik, tajovuzkorlik usuli sifatida).

3. Autodestruktiv (disotsial) – psixologik yoki tibbiy tartibni o‘z-o‘zini yo‘q qilish, bu shaxsning shaxsiy tarkibi rivojlanishining regressiyasiga, uning ijtimoiy shaxs sifatida parchalanishiga olib keladi (o‘z joniga qasd qilish fikrlari va harakatlari, oziq-ovqatga qaramlik, autizm, fanatizm).[3]

Aniqki, xarakterning destruktivligi o‘spirinlarda namoyon bo‘ladi, ular hatto qarindoshlariga nisbatan ham yopiq va shafqatsiz bo‘lib qoladilar. Yoki juda asosli ravishda xarakterning halokatliligi jiddiy psixologik stressni boshdan kechirgan va yangi kognitiv voqelikka moslashishga harakat qilayotgan odamda shakllanishi mumkin.

Destruktiv shaxslararo o‘zaro ta’sir (asotsial)da destruktiv shaxslararo o‘zaro ta’sir destruktiv xatti-harakatlarning usullari va shakllaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Bunday o‘zaro ta’sirning maqsadi teng asosda muloqot qilish emas, bu erda asosiy narsa o‘zaro tushunishga erishish, muammoni hal qilish, vaziyatni aniqlashtirish va hokazo.

Ko‘pincha, o‘zaro ta’sirning halokatliligi bir vaqtning o‘zida emas, balki faqat bitta ishtirokchining motivatsiyasining natijasidir. Bunday o‘zaro ta’sirning shakli

nizo bo'lib, uning sabablari ko'pincha jarayonda ishtirok etayotgan tomon uchun tushunarsizdir.

Bunday o'zaro ta'sirning vazifalari konfliktni yo'q qiluvchi shaxsning shaxsiy motivlaridan kelib chiqadi, u murosa topishga harakat qilmaydi, lekin muloqot yoki o'zaro ta'sirni o'zining aybsizligini tasdiqlash uchun "jang maydoni" deb biladi. Bu o'zaro ta'sir boshqacha.

- haqoratlarning ko'pligi, ba'zan — tahdidlarning mavjudligi;
- muloqotning ma'nosizligi;
- suhbatdoshning kamchiliklariga murojaat qilish;
- o'z qo'rquvi yoki kamchiliklarini boshqasiga ko'rsatish;
- Shaxsni qadrsizlantirish, sharmanda qilish;
- mavzuning doimiy o'zgarishi va suhbatdoshga "yo'qlarni o'tkazish";
- boshqa tomonidan nazorat qilish yoki suhbatdosh ustidan nazorat o'rnatish

uchun kurash;

- kinoya va kamsituvchi yoki homiylik qiluvchi ohang, haqoratli hazillar mavjudligi;

- jismoniy zo'ravonlikdan foydalanish;
- faol imo-ishoralar (shu jumladan odobsiz), ohangni oshirish;
- doimiy ravishda uzilish yoki suhbatdoshning so'zlariga (reaksiyalariga)

e'tibor bermaslik.

Destruktiv o'zaro ta'sirning eng murakkab shakllari ikkala shaxs ham destruktiv xulq-atvor shakllariga intilishganda paydo bo'ladi. Keyin o'zaro ta'sirning o'zi har qanday samarali konstruktivlikning paydo bo'lishining mumkin emasligini olib keladi. Bunday suhbatdoshlar, agar ulardan kamida bittasi o'z xatti-harakatlarining namunasidan voz kechmasa, o'zaro tushunmovchilikka mahkumdir[4].

Shaxsning destruksiyaga moyilligini aniqlashda xilma xil psixologik metodikalardan foydalanish mumkin. Biz tadqiqot ishimizda psixologlar Kristi va Geislar tomonidan ishlab chiqilgan "Boshqalarni manipulyatsiya qilish

tendensiyasi” so‘rovnomasi metodikasidan foydalanib, respondentlar ichidan destruktiv xulq-atvor xususiyatlariga ega bo‘lganlarni o‘rganishga harakat qildik.

“Boshqalarni manipulyatsiya qilish tendensiyasi” so‘rovnomasi Kristi va Geis (Kristi, Geis, 1970) tomonidan taklif qilingan va 20 ta hukmdan iborat bo‘lib, ularning yarmi ijobiy, ikkinchisi esa ma‘lum bir shaxsiy xususiyat bilan bog‘liq. Javoblar quyidagi daraja bo‘yicha beriladi: "to‘liq roziman", "qo‘shilaman", "aytish qiyin", "qo‘shilmayman", "butunlay rozi emasman".

So‘rovnomaga kiritilgan hukmlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Agar biror narsa sizga foyda keltirmasa, nima uchun qilayotganingizni hech kimga aytmang(+).
2. Aksariyat odamlar yaxshi va mehribon(-).
3. Boshqa odamlar bilan til topishishning eng yaxshi usuli — ularga faqat yaxshi so‘zlarni aytish(+).
4. Biror narsaning to‘g‘riligiga (-) amin bo‘lsangizgina qilishingiz kerak.
5. Eng yaxshi narsa, agar to‘g‘ri imkoniyat paydo bo‘lsa, har qanday odam aldashiga ishonishdir (+).
6. Nima bo‘lishidan qat‘iy nazar, siz doimo halol bo‘lishingiz kerak (-).
7. Ba‘zan siz xohlagan narsangizga erishish uchun boshqasiga zarar yetkazishingiz mumkin (+).
8. Aksariyat odamlar majburiy (+) bo‘lmasa, astoydil ishlamaydi.
9. Mashhur va insofsiz (-)dan ko‘ra oddiy odam va halol bo‘lgan afzal.
10. Qandaydir fantastika o‘ylab topib, uni sizga yordam berishga (-) aldagandan ko‘ra, unga nima uchun sizga yordam berishi kerakligini halol aytib berganingiz ma‘qul.
11. Muvaffaqiyatli odamlar asosan halol va yaxshi (-).
12. Hammaga ishongan kishi o‘zini katta xavfliga duchor qiladi (+).
13. Jinoyatchi hammamiz bilan bir xil, faqat u Shunchalik ahmoq bo‘lib chiqdiki, qo‘lga tushdi (+).

14. Ko'pchilik rostgo'y (-).

15. Siz uchun muhim odamlar bilan mehribon, yaxshi munosabatda bo'lish, hatto ularni sevmasangiz ham, aqlli (+).

16. Siz har doim va hamma narsada yaxshi odam bo'lishingiz mumkin (-).

17. Aksariyat odamlar aldanmaydilar (osonlik bilan aldanmaydilar) (-).

18. Ba'zan siz xohlagan narsangizga erishish uchun ozgina aldashingiz kerak (+).

19. Yolg'on gapirish, aldash har doim yomon (-).

20. Pulni yo'qotish do'stni yo'qotishdan ko'ra ko'proq muammo (+).

Mazkur savolnomaga berilgan javoblarni quyidagicha tahlil qilinadi: Har bir hukm 5 balli tizimda baholanadi. "+" belgisi mavjud bo'lgan hukmlarda: "To'liq roziman" = +5; "Roziman" = +4; "aytish qiyin" = +3; "qo'shilmayman" = +2; "To'liq rozi emasman" = +1. "-" belgisi bo'lsa, buning aksi to'g'ri: "Men butunlay roziman" = +1; va "butunlay rozi emasman" = +5.

To'plangan ballar soni jamlanadi va natijada bu odamning "manipulyatsiya" darajasini ko'rsatadi (samimiy, ochiq, boshqa odamlarni manipulyatsiya qilishga mutlaqo qodir bo'lmagan "oddiy" uchun 20 dan — yuqori darajadagi odam uchun 100 gacha. manipulyatsiya).

“Boshqalarni manipulyatsiya qilish tendensiyasi” (BMQT) so'rovnomasi bo'yicha sinaluvchilarning natijalarini quyidagi mezon bo'yicha tahlil qildik:

1. 20 – 40 ball manipulyatsiya qilish tendensiyasi past darajada;
2. 41 – 60 ball manipulyatsiya qilish tendensiyasi o'rtacha darajada;
3. 61 – 80 ball manipulyatsiya qilish tendensiyasi o'rtachadan yuqori daraja;
4. 81 – 100 ball manipulyatsiya qilish tendensiyasi yuqori daraja.

Tadqiqotimizda ishtirok etgan 60 nafar o'smir va 60 nafar o'spirinlarning natijalari tahlil qilindi.

**“Boshqalarni manipulyatsiya qilish tendensiyasi” so'rovnomasi bo'yicha
sinaluvchilarning ko'rsatkichlari**

Respondentlar	O'smirlar (11-15 yosh)n=60
----------------------	-----------------------------------

Mezonlar	BMQT past darajada	BMQT o‘rtacha darajada	BMQT o‘rtachadan yuqori daraja	BMQT yuqori daraja
Ko‘rsatkichlar	12	21	18	9
Foizda	20%	35%	30%	15%

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ergash G‘oziyevich G‘oziyev \umumiy psixologiya\o‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti\ 2010y
2. Dvoreskaya T.A. Dinamika napravlenosti uchebnoy motivasii u studentov raznykh kursov v techeniye uchebnogo goda / T.A. Dvoreskaya,
3. L.R.Axmadiyeva // 25. Professionalnoye obrazovaniye v sovremennom mire. 2018. 8(2). S. 1924-1933.
4. Altunina I.R. Motivy i motivasiya sosialnogo povedeniya: Uchebnoye posobiye / I.R. Altunina. Moskva, 2006. 144 s.